

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 7, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2024-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ | РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ | EDITORIAL TEAM:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариева Аълохон Нуриддиновна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: @devdasdesign

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ ТЎҒРИЛИГИ ҲАМ АУЛАЙТИРИЛГАН МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

1. Гонашвили А.С. К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА: ОПЫТ УНИВЕРСИТЕТА ПРИ МПА ЕврАзЭС.....	5
2. Sodiqova Shohida Marxaboevna ZAMONAVIY IJTIMOIY HIMOYA TIZIMINING UMUMBASHARIY TAMOYILLARI, SHAKLLARI VA SUBYEKTLARI.....	15
3. Farfiyev Baxramdjan Atxamdjanovich DIN SOTSILOGIYASI FANINING METODOLOGIK MASALALARI XUSUSIDAGI AYRIM MULOHAZALAR.....	25
4. Abduraxmonova Manzura MAKTABLARDA IJTIMOIY ISH FAOLIYATINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	34
5. Sodiqova Shohida Marxaboevna, Tagieva Gulsum Gafurovna “IJTIMOIY TA’MINOT” TUSHUNCHASINING MAZMUN VA MOHIYATI.....	40
6. Kayumov Kaxramon O‘Z KASBIGA SADOQAT SOTSIAL FENOMEN SIFATIDA.....	46
7. Mo‘minov Zokirjon TASHQI MIGRATSIYA JARAYONLARINING EVOLYUSION TENDENSIYALARI.....	52
8. Ахмедова Раъно ИНТЕРНЕТ КАК ПРОСТРАНСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	59
9. Masharipov Baxtiyar SIFATIY SOTSILOGIK TADQIQOTLARDA “SHAHAR” IJTIMOIY INFRATUZILMA MAKONINING OILAVIY MUNOSABATLARDAGI TADQIQI.....	68
10. Рашидова Шахноза МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ.....	77
11. То‘рахо‘jaeva Ra’no DAVLAT FUQAROLIK XIZMATINING SOTSILOGIK TAHLILI.....	84
12. Zaretdinova Nesibeli QORAQALPOG’ISTONDAGI IJTIMOIY-DEMOGRAFIK HOLATNI O‘RGANISH DOLZARBLIGI.....	91

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Ахмедова Раъно

Докторант Института по изучению проблем молодежи
и подготовки перспективных кадров
при Агентстве по делам молодежи
Республики Узбекистан
e-mail: rn.akhmedova@gmail.com

ИНТЕРНЕТ КАК ПРОСТРАНСТВО МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15868344>

АННОТАЦИЯ

В данной статье Интернет рассматривается, как современное условие формирования информационно-коммуникационного пространства. Теоретически обосновано широкое распространение Интернета в результате технологического развития в условиях перехода мира на новую информационную эпоху. Произведен анализ его взаимосвязи с благосостоянием молодежи. На основе статистических открытых данных произведен вторичный анализ доступа к информации, как одного из индикаторов определения благосостояния молодежи. Изучено влияние языковых знаний на уровень доступа информации, а также последствия информационной перегрузки. Проанализированы современные тенденции узбекистанской молодежи и населения в целом, в получении информации и различных социальных услуг посредством онлайн платформ.

Ключевые слова: Интернет, благосостояние молодежи, информационное общество, информационно-коммуникационное пространство, доступ к информации, информационная перегрузка, онлайн-платформы.

Akhmedova Rano

PhD student of Institute for Research of the Youth Problems
and Training Prospective Personnel
under Youth Affairs Agency
of the Republic of Uzbekistan
e-mail: rn.akhmedova@gmail.com

INTERNET AS A SPACE OF MASS COMMUNICATION

ABSTRACT

In this article, the Internet is considered as a modern condition for the formation of an information and communication space. The wide dissemination of the Internet as a result of technological development in the context of the world's transition to a new information era is theoretically justified. An analysis of its relationship with the welfare of young people is made. Based on statistical open data, a secondary analysis of access to information was carried out as one of the indicators for determining the welfare of young people. The influence of language knowledge on the

level of access to information, as well as the consequences of information overload, have been studied. The current trends of Uzbek youth and the population as a whole in obtaining information and various social services through online platforms are analyzed.

Key words: Internet, youth welfare, information society, information and communication space, access to information, information overload, online platforms.

Axmedova Ra'no

e-mail: rn.akhmedova@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi

huzuridagi Yoshlar muammolarini o'rganish

va istiqbolli kadrlarni tayyorlash instituti

tayanch doktoranti

e-mail: rn.akhmedova@gmail.com

INTERNET OMMAVIY KOMMUNIKATSIYA MAKONI SIFATIDA

АННОТАЦИЯ

Ushbu maqolada Internet axborot-kommunikatsiya makonini shakllantirishning zamonaviy sharti sifatida ko'rib chiqiladi. Dunyoning yangi axborot davriga o'tishi sharoitida texnologik taraqqiyot natijasida internetning keng tarqalishi nazariy jihatdan asoslangan. Uning yoshlar farovonligi bilan aloqasi tahlil qilindi. Ochiq statistik ma'lumotlarga asoslanib, yoshlarning farovonligini aniqlash ko'rsatkichlaridan biri sifatida axborotdan foydalanishning ikkilamchi tahlili o'tkazildi. Xorijiy tillarni o'zlashtirilishi axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish darajasiga ta'siri, shuningdek, axborotning haddan tashqari yuklanishi oqibatlarini o'rganildi. O'zbekiston yoshlari va umuman aholining onlayn platformalar orqali axborot olish va turli ijtimoiy xizmatlardan foydalanishidagi zamonaviy tendensiyalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Internet, yoshlar farovonligi, axborot jamiyati, axborot-kommunikatsiya makoni, axborotga bo'lgan ehtiyojni qondirish, axborotning haddan tashqari yuklanishi, onlayn platformalar.

ВВЕДЕНИЕ. Современная эпоха – это эпоха глобального информационного общества, характеризующаяся резким развитием информационных технологий и глобализацией информационных процессов. Главным явлением возникшего в результате этих процессов является глобальная сеть Интернет, стремительное развитие и использование которого находит отражение во всех сферах жизни современного общества.

Как тема для исследований, Интернет привлекает интерес широкого круга специалистов, включая социологов, а также философов, психологов, лингвистов, культурологов и политологов. Касаясь социологических аспектов изучения Интернета, то универсальность коммуникационных возможностей, предоставляемых Интернетом, разнообразила его. По мере развития Интернета значительная часть как делового, так и личного общения все чаще происходит в виртуальной среде. Этому способствуют технические преимущества виртуального общения, такие как возможность передавать большие объемы информации на большие расстояния при низких затратах, а также возможность изменять и хранить передаваемую информацию. Удобство при выборе времени и места общения, где люди находясь в любой точке мира или города могут проводить встречи, не тратя времени на сборы, дорогу и денежных ресурсов, добавляет значительное преимущество в развитии информационных технологий, глобальной сети Интернет, в частности.

МЕТОДОЛОГИЯ.

Взаимосвязь благосостояния с информационным пространством, на сегодняшний день является одним из важных факторов обеспечения благополучия населения, в частности молодежи. Отметим, что в нынешних реалиях Интернет является главным условием развития информационно-коммуникационного пространства, который прямым образом влияет на

благополучие людей. Так, проблемы постиндустриального и информационного общества исследовались в трудах Д.Белла, Д.Габора, Дж.Гэлбрейта и др. М.Кастельс же исследует Интернет под призмой его технологического развития, установления и развития онлайн-коммуникаций и их влияние на общество социальную среду и

По мнению Д. Белла в результате научно-технической революции производство товаров сменилось производством услуг, заметно выросли доходы населения, а движущей силой экономики стали научные разработки. Учитывая это, уровень образования, профессионализм, обучение и креативность работника стали наиболее ценными качествами работников. Исходя из этого исследователь уже в ближайшее время ожидал стремительного роста общественной роли знания и науки и, соответственно, расширения слоя людей занятых интеллектуальной деятельностью. В постиндустриальном обществе, по мнению Д. Белла, уровень образования, профессионализм, обучение и креативность работника стали наиболее ценными качествами, следовательно, он считает, что эти сотрудники станут лидерами мнений и развития информатизированного промышленного производства [1].

Виртуальные сообщества – это лишь одно из многочисленных проявлений приспособления информационно-коммуникационных технологий к общественной деятельности. По мнению М. Кастельса, Интернет в современном мире предстает продолжением жизни во всех его параметрах и со всеми его модальностями [2]. По нашему мнению, здесь уместно прежде всего, упомянуть, что до широкого распространения Интернета, люди общались посредством писем, позже телеграмм, домашней телефонной связи и наконец, сотовой связи. Каждая из этих технологий постепенно смещала другую, и по нашему мнению, уже в ближайшие 5-10 лет, Интернет – полностью сместит сотовую связь.

Данное мнение уже находит свое отражение в том, что несмотря на то, что телефонная связь на сегодняшний день является самым дешевым средством коммуникации, люди стали предпочитать Интернет-звонки, коммуникацию посредством электронной почты (gmail, mail.ru, rambler, yahoo и др.); различные социальные страницы для общения и поддержания связи (Facebook, Instagram, Twitter и др.), мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber, и др.), платформы для знакомств (Tinder, Badoo и др.) чаты, группы и сайты для получения и обмена новостями, многоцелевые Интернет-конференции на различных специальных платформах (Zoom, Google Meet, Telegram и др.) и многие другие средства для быстрой онлайн-коммуникации.

Многочисленные научные исследования указывают на то, что Интернет-коммуникация оказывает положительное влияние на общество – обычно она существенно усиливает прочные социальные связи (к примеру, родственные), одновременно порождая большое количество новых типов слабых связей, которые можно наблюдать в онлайн-сообществах по интересам. Обычно, они основаны на сетевом принципе, а потому менее устойчивы, чем сообщества, основанные на географическом принципе.

В целом, М. Кастельсу удалось достаточно убедительно доказать, что Интернет и информационно-коммуникационные технологии способствуют развитию социальности, не обуславливая между тем отстранения от реального мира. Интернет-коммуникация, как показал исследователь на многочисленных примерах, обычно выступает продолжением или точнее дополнением ежедневных взаимоотношений. Учитывая это, нет оснований предполагать изменение личной и групповой идентичности человека в процессе опосредованного информационно-коммуникационными технологиями онлайн-коммуникации. В сетевом общении социальные пользователи (в том числе и подростки [3]) в большинстве своем создают идентичности, не противоречащие их офлайн-образам [4]. Впрочем, это вовсе не означает, что сложившиеся под влиянием сетевых технологий инновационные формы социального взаимодействия не могут разрушать фундаментальные основы социальности, а с ними и исторически сложившиеся человеческие сообщества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

Интернет – это неотъемлемый инструмент, ресурс человечества, как для получения информации, так и для организации досуга. Ежедневно каждый человек сталкивается с

различными Интернет-ресурсами и необходимостью использования информации. Экономика, образование, наука и культура, искусство и другие сферы жизнедеятельности людей – меняются под влиянием информации. В частности, информационно-коммуникационное пространство может выступить, как механизм по повышению показателей благосостояния. Отметим, что в данном случае, мы ориентируемся на индикаторы “безопасность, доступ к информации, научно-технический прогресс и довольство своей жизнью”. В рамках данной статьи, рассмотрим индикатор «доступ к информации».

Известно, что информация приводит к развитию и продвижению науки и техники. Информационные технологии, применение инноваций в производствах, т.е. в целом, эффективное применение информации приводит к улучшению качества жизни. Отсюда следует, что информация и доступ к нему – становится одним из ключевых индикаторов определения благосостояния.

Согласно рейтингу открытых данных Open Data Inventory (ODIN) в период с 2020 по 2022 годы общий балл Узбекистана увеличился с 52 до 56 по охвату данных и с 72 до 74 из ста — по открытости данных. В 2023 году количество стран достигло 195 и была проведена переоценка. Наша страна поднялась в этом рейтинге на 30-место набрав 70 баллов [5]. Также отметим, что показатели по статистике окружающей среды в рейтинге не отображены (0 баллов), и в 2020 году в разделе «загрязнение» страны Узбекистан набрал 56 баллов. В то же время, данные показатели выросли в 2023-году, и рейтинг Узбекистана по загрязнению воздуха колеблется от 1-5 места в мировом рейтинге [6].

Ежедневно каждый человек сталкивается с различными Интернет-ресурсами и необходимостью использования информации. Прежде всего, здесь, актуально рассмотреть несколько немаловажных вопросов касательно важности доступа к информации и готовности людей взамен делиться личными данными. Социальные сети, новостные порталы, блоги и подкасты, электронные библиотеки и фильмотеки и др., - всё это в открытом и достаточно легком доступе. Обратная же сторона данных возможностей – это вопросы безопасности. Открытие доступа владельцам платформ своих личных данных, данных о просмотрах, покупках, предпочтениях и желаниях приводит к сбору данных для новых, «своевременных» манипуляций со стороны стейкхолдеров, государств.

Отметим, что социальная сеть Facebook на сегодняшний день считается самой масштабной платформой по сбору персональных данных. Стоит отдельно отметить, что люди, особенно молодежь, с готовностью делятся своими личными данными, чтобы идти в ногу со временем и современными условиями жизни.

Также в современных условиях, большинство людей сталкиваются с переизбытком информации, которая становится причиной возникновения стресса, впоследствии приводящей к хронической усталости. Информационная перегрузка (Information overload (IO)) — это состояние, при котором информация находится за пределами способности человека принять, обработать и отреагировать. Человеческий мозг ограничен возможностями обработки информации. Когда входящая и выходящая информация разнится, человек начинает чувствовать себя перегруженным тоннами информации, что приводит к тревожности, депрессии и потере контроля над психологического состоянием.

Идея информационной перегрузки имеет долгую историю. Еще в прошлом веке его применяли многие ученые в области управления предприятием. Основным последствием информационной перегрузки является снижение качества и эффективности принятия решений; лицам, принимающим решения, часто приходится тратить больше времени и когнитивных ресурсов на решение этой задачи. Кроме того, часто упоминается влияние информационной перегрузки на психическое здоровье. Особенно в эпоху Интернета люди могут получить за день больше информации, чем те, кто жил сто лет назад, вместе взятые за всю жизнь. Огромные объемы мгновенной информации создают такое состояние жизни, которое требует постоянного реагирования; длительное воздействие информационной перегрузки может привести к личному стрессу, депрессии и усталости от социальных сетей.

Видно, что *информационная перегрузка не только вредит работе людей, но и вредит их физическому и психологическому здоровью* [7].

Но несмотря на это, люди, в особенности, молодежь не может представить свою жизнь без социальных сетей. Ведь это общение с друзьями, обсуждение различных событий, а также просто времяпровождение в интернете.

Согласно Институту ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, адекватное использование информации, полученной из медиа источников и от других поставщиков информации, зависит от способности людей анализировать свои информационные потребности, а также искать информацию и оценивать качество информации, к которому они могут получить доступ [8].

Информационное пространство сети Интернет имеет двоякий характер: с одной стороны, оно предоставляет огромные возможности для социализации и развития личности, а с другой стороны, создает проблемы, связанные с использованием информационных ресурсов криминальными элементами. Наибольшую криминогенную опасность представляют социальные сети, специализированные сайты и анонимные интернет-пространства, основную аудиторию которых составляют несовершеннолетние.

Современная архитектура информационно-телекоммуникационной сети Интернет с ее всеобщей доступностью, открытостью, необходимостью, децентрализацией и анонимностью дает пользователям ощущение неуязвимости, что позволяет им распространять вредоносный контент и совершать действия, нарушающие нормы национального и международного права. Такое сочетание приводит к тому, что Интернет становится одним из самых мощных инструментов криминализации и виктимизации несовершеннолетних, что указывает на криминогенный потенциал Интернета, как инструмента распространения запрещенной информации.

Для формирования определенного стереотипа мышления в Интернете используются специальные психологические технологии, такие как: отвлечение или концентрация внимания, создание иллюзий восприятия, умственное упрощение, ограничение материала, искажение фактов, эмоциональное возбуждение и др.

Наиболее мощными средствами воздействия в информационном пространстве Интернета являются фильмы, онлайн-видео, смешные ролики, аниме и клипы, которые доносят до аудитории не сухие факты, а через яркие образы, эмоциональных персонажей, захватывающие сюжеты, диктуют определенные модели (стереотипы) парадигм поведения и образа жизни.

С помощью контента Интернета происходит популяризация и адаптация криминальных норм и ценностей, пропаганда употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных и новых потенциально опасных психоактивных веществ, сексуальной распущенности, крайних и патологических проявлений сексуальной ориентации человека, откровенное поощрение широкого использования ненормативной лексики и других форм ненормативной лексики, формирование правового нигилизма.

Суммируя всё вышесказанное, выражаем мнение о том, что информация потребляемая пользователями в различных целях в зависимости от потребностей и желаний пользователей определяет результат пользования Интернет-ресурсами. К тому же, потребляемая информация может влиять, как на личную безопасность пользователя в плане физической и психологической, так и на безопасность на государственном и общенациональном уровнях.

По данному вопросу, для наиболее реальной оценки доступа к информации, рассмотрим созданные государством возможности доступа к интернету, ввиду стремительного развития современных технологий, разработок, удобств и др., которые дадут нам представление о явных тенденциях неравенства к доступу и объему информации.

Несмотря на то, что свобода доступа пользователей Интернета к информационным ресурсам не ограничена государственными границами, языковые границы сохраняются. Internet World Stats представляет оценки пользователей Интернета по языкам. Основным языком Интернета по данным 2011-года – английский. Второй по популярности язык – русский, а

третье место – китайский[9]. В то же время, русский язык используется на топовых сайтах несколько реже, занимая только шестое место в топ-1000 сайтов, уступая английскому, китайскому, французскому, немецкому и японскому.

1 - таблица

По схожей статистике от 31-го января 2020 года, где в основу взят индикатор «Проникновение Интернета», который обозначает соотношение между суммой пользователей Интернета, говорящих на определенном языке, и общей оценкой численности населения, говорящего на этом конкретном языке – английский язык продолжает возглавлять лидерство среди топ используемых языков интернета. Однако русский язык, опустился в позициях до 9-го места [10]. Отметим, что узбекский язык не представлен ни в одном из мировых топ рейтингов.

2 - таблица

Top Ten Languages Used in the Web - March 31, 2020 (Number of Internet Users by Language)					
TOP TEN LANGUAGES IN THE INTERNET	World Population for this Language (2021 Estimate)	Internet Users by Language	Internet Penetration (% Population)	Internet Users Growth (2000 - 2021)	Internet Users % of World (Participation)
English	1,531,179,460	1,186,451,052	77.5 %	742.9 %	25.9 %
Chinese	1,477,137,209	888,453,068	60.1 %	2,650.4 %	19.4 %
Spanish	516,655,099	363,684,593	70.4 %	1,511.0 %	7.9 %
Arabic	447,572,891	237,418,349	53.0 %	9,348.0 %	5.2 %
Portuguese	290,939,425	171,750,818	59.0 %	2,167.0 %	3.7 %
Indonesian / Malaysian	306,327,093	198,029,815	64.6 %	3,356.0 %	4.3 %
French	431,503,032	151,733,611	35.2 %	1,164.6 %	3.3 %
Japanese	126,476,461	118,626,672	93.8 %	152.0 %	2.6 %
Russian	145,934,462	116,353,942	79.7 %	3,653.4 %	2.5 %
German	98,654,451	92,525,427	93.8 %	236.2 %	2.0 %
TOP 10 LANGUAGES	5,273,725,132	3,525,027,347	66.8 %	1,188.2 %	76.9 %
Rest of the Languages	2,522,890,578	1,060,551,371	42.0 %	1,114.1 %	23.1 %
WORLD TOTAL	7,796,615,710	4,585,578,718	58.8 %	1,170.3 %	100.0 %

Примечательно, шесть официальных языков Организации Объединенных Наций: арабский, китайский, английский, французский, русский и испанский также включены в приведенную ниже таблицу десяти самых популярных языков Интернета.

Приведенная выше статистика дает нам представление о распространении интернета и доступа к мировым данным. В Узбекистане проводятся масштабные работы по повышению уровня покрытия мобильной связи и Интернета в населенных пунктах, которые достигают практически 99% охвата, а международных автомагистралей мобильным Интернетом – 75%.

Следует отметить, что сегодня в рейтинге международного сайта Cable.co.uk по дешевизне Интернета Узбекистан занимает 25-е место из 219 стран по дешевизне проводного Интернета (средняя цена Интернета составляет 15,48 долларов США) и 22-е место среди 233 государств по дешевизне мобильного Интернета (средняя цена Интернета 0,30 доллара США)[11].

Все объекты социальной сферы республики, в том числе 10 271 учреждение народного образования, 6 539 дошкольного образования, 3 920 здравоохранения, 9 403 махаллинских сходов граждан, 5 583 опорных пунктов милиции обеспечены высокоскоростным подключением к Интернету. С целью расширения беспроводных широкополосных сетей в общественных местах помощью технологии Wi-Fi общее количество его точек доведено до 7 081 [12].

Однако, во-первых, несмотря на высокие показатели покрытия страны Интернетом, вопрос о качестве предоставляемых услуг остается открытым. По факту, нет открытых данных о том, что проведенный интернет и мобильная связь соответствуют всем мировым стандартам.

Во-вторых, компания EF Education First создала крупнейший в мире рейтинг уровня владения английским языком 2023 года (для неанглоязычных стран), где проанализировала результаты тестирования 2,2 миллиона взрослых людей в 113 странах и регионах в 2022 году. В данном рейтинге Узбекистан попал в группу стран с «очень низким» знанием английского, заняв 93 место. В связи с этим, можно явно увидеть неравный доступ к информации нашего населения к информации мирового масштаба, что само собой перекрывает доступ к первоисточнику информации.

Приведем в пример научно-исследовательскую работу, где для написания научного труда требуется знание как минимум английского и русского языков, как основных научных языков исследовательских публикаций. Только ознакомление с данными научными статьями, изданиями и др., дает возможность расширение своего научного знания, ознакомление с результатами современных исследований, что прямым образом влияет на качество научной работы. Отсутствие же языковых знаний, приводит к ограниченности и дезинформации.

Впрочем, умелое пользование Интернет-ресурсами в информационно-коммуникационном пространстве может привести к развитию онлайн и офлайн-бизнесов: продажи одежды, различных личных принадлежностей, хозяйственных товаров, продуктов питания и т.п.; предложения социальных услуг: готовка, уборка, шитье и т.д.

В целях ответного реагирования и соответствия в целом, на современные условия продажи, бизнесмены создают сайты, страницы в социальных сетях Instagram, Telegram, Facebook и др. В них есть возможность получения информации о товарах и предоставляемых услугах, оформление доставки или список доступных филиалов с контактными номерами. А в плане поиска работы и предложения своих услуг, соискатели, бизнесмены и др., предлагают свои профессиональные услуги на таких платформах, как Head Hunter, LinkedIn, OLX, IshBor и т.п.

В эпоху постоянной нехватки времени, люди все чаще обращаются к платформам для оформления доставок продуктов питания (Korzinka Go, Express24, LeBazar и др.), одежды, бытовых и хозяйственных товаров – практически всё доступно онлайн. На местном уровне известно, что Узбекистан известен своими национальными церемониями праздников от помолвки молодых в несколько этапов, до пышной свадьбы, послесвадебных мероприятий, которые разнятся от региона к региону. После свадьбы праздники продолжаются рождением детей: «Бешик Туй» и «Суннат Туй» равноценных свадьбам. В данном контексте исключением не являются даже посмертные мероприятия. Все вышеупомянутые мероприятия пересекаются в одной общей черте – в застолье. Эти мероприятия сопровождаются обменом подносов с блюдами. В силу изменения условий жизни и труда, глобализации и ценностей, люди уже не в состоянии готовить тазики полной еды, не говоря уже о том, что на свадьбах условно готовится от четырех тазиков блюд. На помощь естественным образом пришли услуги готовки всех блюд и сладостей, предлагающие услуги оформления заказа не выходя из дома с доставкой в нужное время и место.

Услуги уборки, оформление помещений, аренда помещений, посуды и продуктов питания также стали нормой. Приглашение повара со всем необходимым оборудованием, продуктами и персоналом на дом пользуется высоким спросом. Оплата услуг электронным переводом денег стал спасательным кругом в получении практически любых услуг. Наличные

же деньги сходят на нет. Это еще один показатель роста цифровизации данных и роста роли и влияния Интернета в общественной жизни населения.

Продолжая рассуждения по поводу онлайн-получения услуг, создающие удобства населению, отметим, что на сегодняшний день, большинство товаров и услуг можно приобрести на различных маркетплейсах на местном (Uzum Market, OLX) и международном уровнях (Wildberries, Aliexpress и др.). Также отметим возросшую роль «Байер»ов (от англ. buyer - «закупщик»), в жизни общества в силу оказания услуг по закупке всех интересующих покупателя товаров с различных иностранных официальных сайтов брендов и платформ как, например, Trendyol. Байеры берут на себя все заботы по оформлению и доставке заказа до условленного места.

Все вышеупомянутые платформы на сегодняшний день пользуются большим спросом в силу многосегментности предлагаемых товаров. Более того, идя в ногу со временем, владельцы бизнесов видят большую необходимость от использования маркетологов для стратегического продвижения «необходимости и уникальности» предлагаемых ими товаров и услуг. Благодаря маркетинговым манипуляциям, даже самые некачественные и бесполезные товары выглядят в выгодном свете и скупаются доверчивыми потребителями в целях быть в тренде и выгоде.

Данные выше, приведены лишь с одной целью – показать наиболее реальный доступ к информации, его важность в современных реалиях на пути расширения своих возможностей, изменения своего благосостояния и материального положения. Конечно, известно, что старшее среднестатистическое поколение менее приспособлены к активному использованию интернета, не только как к средству коммуникации, но и развития онлайн бизнеса. По этой причине, часто к ним на помощь приходит быстро осваивающая и адаптивная к стремительным изменениям общественных трендов – молодежь. На основе этого мы находим обоснование важности индикатора «доступ к информации», который является одним из показателей уровня благосостояния населения, и молодежи Узбекистана в целом, исходя из идеи того, что молодежь основной юзер (пользователь) современных информационно-коммуникационных технологий. А также, приведенные выше данные свидетельствуют о важности Интернета, как основного механизма в формировании информационно-коммуникационного пространства.

ВЫВОДЫ.

Важность роли Интернета в жизни каждого человека, страны и мира в целом, стал бесспорным фактом. Данная потребность вынуждает людей, особенно молодежь идти в ногу со временем, а государства прилагают усилия для создания наиболее равных условий для доступа к мировым данным. В нашем исследовании, мы выяснили, что знание мировых языков, в данном случае английским, русским, немецким, как основными трендовыми языками с обширными литературными базами повышает возможности людей в получении большего объема информации.

Создание преимущественных возможностей для доступа к Интернету, объясняется все более широким использованием средств интернет-коммуникации в бизнесе, политике, управлении и науке. Технологическое же развитие создает еще большую необходимость в Интернете, тем самым повышая зависимость потребителей. Данная необходимость обусловлена потребностью людей в коммуникации. «Интернет – сближает», лозунг, характеризующий данное явление. Он сближает не только в плане общения с друзьями, родственниками, но и в плане получения практически любых услуг. На сегодняшний день, интернет является вспомогательной и даже движущей силой в установлении разного рода коммуникаций, начиная от дружеского, заканчивая прямой и косвенной коммуникацией продавца и потребителя.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Bell, D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting. NY: Basic Books, 1976. 616 p.
2. Castells, M. The Rise of Network Society. Oxford and Malden, Mass.: Blackwell Publishers, 1996. XVII 556 pp.
3. Сторожук С.В. & Гоян И.М. Влияние виртуальной реальности на самоактуализацию тинейджеров: антропологическое измерение. Антропологические измерения философских исследований. 2016. Вып. 9. С. 17-28.
4. Кастельс, М. Интернетгалактика. Размышления по Интернету, бизнесу и обществу. Пер. с англ. Киев, ООО "Ваклер", 2007 С. 118-119..
5. Источник: <https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-goskomstata/42756-o-zbekiston-ochiq-malumotlar-reytingida-dunyoda-30-o-ringa-ko-tarildi-2>
6. Источник: <https://www.iqair.com/>
7. Xiaolu Ji. The negative psychological effects of information overload. Всп education & psychology, 9:250-255. Doi: 10.54691/bcper.v9i.4692. 2023.
8. Источник: <https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214708.pdf> с.9
9. https://webcitation.org/6GrRWRdLY?url=http://w3techs.com/blog/entry/russian_is_now_the_second_most_used_language_on_the_web
10. Источник: <https://www.internetworldstats.com/stats7.htm>
11. Источник: <https://www.cable.co.uk/mobiles/worldwide-data-pricing/>
12. Источник: <https://parliament.gov.uz/ru/news/aholiga-sifatli-telekommunikatsiya-xizmatlari-korsatilishi-xalq-vakillari-nazoratida>

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000